

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abdusalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptovalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

INNOVATSION KICHIK TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB- QUVVATLASH BO‘YICHA XORIJ TAJRIBASI VA UNI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA QO‘LLASH IMKONIYATI

Toshaliyeva Saodat Toxirovna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Termiz davlat universiteti dotsenti

Eshqulova Dilorom Abduravupovna

Termiz davlat universiteti IRB 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolaning dolzarbligi innovatsion kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi ahamiyati hamda uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash zarurati bilan izohlanadi. Ilmiy tadqiqot ishining maqsadi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash sohasidagi xorij tajribasini nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishishda maqolada iqtisodiy statistik va nazariy tahlil usullaridan foydalanilgan bo'lib, unda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasining maqsad va vazifalari tizimlashtirilgan, uning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan, kichik biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasini milliy iqtisodiyotda qo'llash zarurligi ilmiy asoslangan holda baholangan, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, kichik tadbirkorlik, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xorijiy tajriba, tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish omillari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash.

Abstract: The relevance of this article is explained by the importance of small business and private entrepreneurship in the socio-economic development of the country, as well as the need to use foreign experience in supporting it in the country's economy. The purpose of the research work is to analyze the theoretical and practical foundations of foreign experience in the field of business support. To achieve this goal, the article uses methods of economic-statistical and theoretical analysis, in which the goals and objectives of foreign experience in supporting entrepreneurship are systematized, its main directions are determined, the need for foreign experience in state support for small businesses is nationalized, application in the economy is assessed on a scientific basis, proposals are developed and recommendations.

Key words: innovation, small business, entrepreneurship support, foreign experience, state regulation of entrepreneurship, factors of entrepreneurship development, state support.

Аннотация: Актуальность данной статьи объясняется значением инновационного малого бизнеса и частного предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, а также необходимостью использования зарубежного опыта его поддержки в экономике страны. Целью научно-исследовательской работы является анализ теоретических и практических основ зарубежного опыта в сфере поддержки бизнеса. Для достижения поставленной цели в статье используются методы экономико-статистического и теоретического анализа, в которых систематизированы цели и задачи зарубежного опыта поддержки предпринимательства, определены его основные направления, национализирована необходимость зарубежного опыта государственной поддержки малого предпринимательства применение в экономике оценено на научной основе, разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: инновация, малое предпринимательство, поддержка предпринимательства, зарубежный опыт, государственное регулирование предпринимательства, факторы развития предпринимательства, государственная поддержка.

KIRISH

Yangilanayotgan O'zbekiston uchun kichik tadbirkorlikni innovatsion samarali qo'llab-quvvatlash eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bizga ma'lumki har qanday innovatsion faoliyat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishni talab etadi. Bugungi kunda iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarda kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning yo'llari, usullari va manbalari ishlab chiqilgan. AQSh, Yaponiya, Buyuk Bri-

taniya, Kanada, Germaniya, Fransiya, Italiya va Isroil kabi davlatlarda kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va uni innovatsion rivojlantirishda davlatning faol ishtirokiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Rivojlangan davlatlarda to'plangan tajribadan ko'rish mumkinki, kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosati iqtisodiyotni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lgan kichik tadbirkorlik korxonalarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Bunda innovatsion va ijtimoiy javobgarlikni bo'yniga oladigan kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratiladi. Bunga sabab aynan shunday korxonalar yuqori malakali inson kapitalini shakllantiruvchi va ilmiy texnik taraqqiyotni harakatga keltiruvchi kuch hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Innovatsion korxonalar bozorda innovatsion mahsulotni sotib olish bilan bog'liq xo'jalik yurituvchi subyektlarning tranzaksiya xarajatlari xo'jalik yurituvchi subyektning o'zi tomonidan shunga o'xshash mahsulotni yaratish bo'yicha ichki xarajatlardan kam bo'lganda paydo bo'ladi [1].

AQShda so'nggi o'n yillikda barcha innovatsion ishlanmalarning 55 %i va yangi ish o'rinlarining 75 %i aynan kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan [2].

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida kichik tadbirkorlikning rivojlanishi muhimligi ko'plab tadqiqotlar natijasida ko'rsatilgan [3, 4, 5]. Shu sababli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat dasturlarida kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Kichik tadbirkorlik rivojlangan mamlakatlardagi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari odatda quyidagilarni qamrab oladi: imtiyozli kredit ajratish; soliqlar to'lovlarini miqdorini kamaytirish; binolarni ijaraga berishda imtiyozlar; kichik tadbirkorlik uchun subventsiyalar; bank stavkasining qisman kompensatsiyasi; byudjet mablag'lari hisobidan tadbirkorlar malakasini oshirish; ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish [6].

Shu bilan birga har bir mamlakat o'z iqtisodiy shart-sharoitidan hamda bozor infratuzilmasining rivojlanishi darajasidan kelib chiqqan holda kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmini shakllantirgan. Kichik tadbirkorlik yuqori rivojlanish ko'rsatkichlariga ega mamlakatlarda (EI, Yaponiya, AQSh, Singapur va boshq) davlatning bu sohadagi faoliyat qamrovi rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan yuqori [7, 8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishining metodologik asosi innovatsion tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash sohasidagi xorijiy tajribani nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish va baholashdan iborat. Tadqiqot doirasida taqqoslash, tahlil, sintez, induksiya, deduksiya, statistik usul kabi empirik, eksperimental-nazariy va o'ziga xos ilmiy usullar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat ishbilarmonlik muhitini shakllantirishda tizimni tartibga soluvchi rolni bajarib, tadbirkorlik faoliyatining eng istiqbolli yo'nalishlarini rivojlantirishga ko'maklashishi, tadbirkorlik subyektlarini o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashtirishga yordam beradigan tashkiliy, huquqiy, ijtimoiy-psixologik va iqtisodiy chora-tadbirlar majmuini ta'minlashi kerak.

AQShda tadbirkorlikni rivojlantirish davlat strategiyasi "Kichik tadbirkorlik" to'g'risidagi Qonunda o'z aksini topgan bo'lib, unda barcha davlat tashkilotlari hamkorlikda kichik tadbirkorlik sektorini faoliyat yo'nalishlari bo'yicha har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha vazifalar belgilangan (1-chizma).

AQShda kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari
Ekspot imkoniyatlarini oshirish, texnologiya transferi bo'yicha yordam berish, import bilan samarali raqobat qilish qobiliyatini oshirish
Qayta qurish, uskunar sotib olish va raqobatbardosh mahsulotlar xamda xizmatlar ishlab chiqarish uchun uzoq muddatli kreditlardan samarali foydalanishni yaxshilash
Barcha savdo muzokaralarida kichik tadbirkorlik manfaatlarini hisobga olgan holda yondashish
Kichik tadbirkorlik raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan turli davlat, mintaqaviy va xususiy dasturlar haqida ma'lumot bilan keng jamoatchilikni xabardor qilish

1-chizma: AQShda kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari

Kichik tadbirkorlikning AQSh YalMdagi ulushi 52% ni, umumiy bandlikdagi ulushi 50,1 % ni (70 mln.ga yaqin kishi), barcha korxonalaridagi ulushi 97,6 % ni (23 mln.ga yaqin korxonalar) tashkil etadi [9].

AQShda kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 40 ga yaqin davlat dasturlari amal qiladi. Bular ta'lim va maslahat berishga yo'naltirilgan texnik dasturlar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari, shartnomalarni joylashtirishga yordam berish, innovatsion dasturlardir.

Kichik va o'rta tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini samarali amalga oshirish rivojlangan infratuzilmasiz imkonsizdir. AQShning barcha shtatlari va yirik shaharlarida Kichik tadbirkorlik ma'muriyatining hududiy bo'linmalari faoliyat yuritadi. Yirik shaharlar, sanoat va ilmiy markazlarda texnopark va biznes inkubatorlar tashkil etilgan. Kichik va o'rta tadbirkorlik bo'yicha maslahat markazlari turli faoliyat turlari bo'yicha o'n mingdan ziyod maslahatchilarni birlashtiradi, shuningdek, axborot va kommunikatsiya xizmatlari ko'rsatuvchi informatsion markazlar tashkil etilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari "yagona darcha" orqali o'qitish va maslahat berish, texnik yordam ko'rsatish va axborot taqdim etish hamda xizmatlar ko'rsatishni amalga oshiradi. Yetti mingdan ortiq vakolatli xususiy banklar va investitsiya kompaniyalari kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari ishtirokchilari hisoblanadi.

AQShda 1982-yilda "Kichik korxonalar faoliyatini ilmiy texnik rivojlantirish to'g'risida"gi, 1986-yilda "Texnologiyalarni uzatish to'g'risida"gi Qonunlari qabul qilindi. Kichik tadbirkorlik subyektlari samarali faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida AQShda bir qator ilmiy texnik dasturlar ishlab chiqildi. "Kichik biznesda innovatsion tadqiqotlar dasturi" (The Small Business Innovation Research- SBIR) va "Kichik biznes texnologiyalari transferi dasturi" (The Small Business Technology Transfer Program – STTR) eng yirik dasturlardan hisoblanadi. Ushbu dasturlar amalga oshirilishini muvofiqlashtirish kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bosh idorasi - Kichik tadbirkorlik ma'muriyati tomonidan nazorat qilinadi. Ularning birinchisi yirik davlat idoralarga aloqador ustuvor ilmiy texnik muammolarni hal etishda kichik tadbirkorlik subyektlarining innovatsion ishlanmalarini jalb etishga yo'naltirilgan (Mudofaa, Savdo, Energetika, Transport, Sog'liqni Saqlash va aholiga xizmat ko'rsatish Vazirliklari va b.). Ushbu dasturning umumiy yillik byudjeti 1 mlrd. dollardan ortiqni tashkil etadi va u orqali yiliga minglab innovatsion loyihalar amalga oshiriladi [10]. Bunda har bir idora kichik tadbirkorlarga innovatsiya sohasidagi xarajatlarini qoplash uchun 100 mln. dollargacha mablag' ajratadi. Dastur doirasidagi moliyaviy qo'llab-quvvatlash kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan taklif etilayotgan ishlanmalarining istiqbollarini baholash yakunlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Subsidiyalarni olgandan keyin kichik tadbirkorlik subyektlari o'z loyihalarini amalga oshirishga kirishadilar. Ajratilgan byudjet mablag'lari deyarli qaytarilmaydi, faqatgina bilvosita soliq ko'rinishida qaytariladi. Qayd etilgan dastur AQShda kichik tadbirkorlik subyektlarini boshlang'ich mablag' bilan ta'minlash maqsadida joriy etilgan va bu mamlakatda kichik tadbirkorlik subyektlari innovatsion ishlanmalarini rag'batlantirish bo'yicha birinchi loyiha hisoblanadi.

Texnologiyalarni takomillashtirish bo'yicha muhim vazifalar "Kichik biznes texnologiyalari transferi dasturi" (STTR) doirasida amalga oshiriladi, bu kichik tadbirkorlik korxonalarini notijorat tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilishga undaydi. Ushbu dastur kichik tadbirkorlik subyektlariga yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan vaqtinchalik birlashmalar va qo'shma korxonalarini tashkil etish sohasida texnik va moliyaviy yordam olishlariga keng imkon yaratadi. Dastur doirasidagi tadqiqotlarning asosiy buyurtmachisi yalpi yillik byudjeti 1 mlrd. dollar bo'lgan AQShning asosiy Vazirliklari va Idoralari hisoblanadi. Texnologiyalar Departamenti STTR dasturini amalga oshirishning barcha bosqichlarida boshqarishni amalga oshiradi. Bu dastur bevosita byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi, ushbu mablag'lar esa mamlakatning kelgusidagi iqtisodiy rivojlanishini belgilovchi ilmiy texnik ishlanmalarni joriy qilish uchun yo'naltiriladi. Asosiy e'tibor nazariy ishlanmalarining amaliy ahamiyatiga qaratiladi, ular bozor tomonidan talab qilinadigan yuqori texnologiyalar va yangi mahsulotlarga asoslanadi.

Kichik tadbirkorlik sohasidagi innovatsion ishlanmalar samaradorligini baholash "Kichik tadbirkorlikning innovatsion natijaviyligi to'g'risidagi tadqiqotlar" dasturi doirasida amalga oshiriladi, uni muvofiqlashtirish AMB Texnologiyalar Departamenti tomonidan amalga oshiriladi. Dastur bo'yicha hisobotlar kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan innovatsiyalar va ularning natijaviyligini davriy baholashga asoslanadi (SBIR va STTR dasturlari bundan mustasno). Bundan tashqari, ushbu dastur doirasida innovatsiya yo'nalishida yillik byudjeti 20 mln. doll.dan ortiqroqni tashkil etuvchi 18 ta federal agentliklar kichik tadbirkorlik sohasidagi ilmiy ishlanmalar va tadqiqotlarga mo'ljallangan turli xil shartnomalarni joylashtirish uchun auksionlarni amalga oshiradi. AMB agentligi dastur doirasida innovatsiyalarni turli ko'rinishlarini samarali amalga oshirayotgan innovatsion kichik tadbirkorlik subyektlari reestrini shakllantiradi. Ushbu reestr xususiy va davlat idoralarning innovatsiyalar bo'yicha buyurtmasini amalga oshirishda eng istiqbolli kichik tadbirkorlik subyektlarini tanlash jaryonini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi [11].

Germaniyaning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash sohasidagi davlat siyosati mamlakat iqtisodiyotini turg'unlikdan tez chiqib, kichik va o'rta tadbirkorlik sohasini mustahkamlash, uning raqobatbardoshligini oshirish va uning yanada o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari etib, yuqori texnologiyalarni o'zlashtirish, yangi korxonalarini tashkil etish va o'z-o'zini ish bilan ta'minlashni rag'batlantirish (ayniqsa, sobiq GDR davlatlarida), o'qitish va malakasini oshirish, ekport imkoniyatlarini rivoj-

lantirish belgilangan. Teng ulushlarda moliyaviy qo'llab-quvvatlash federal darajada kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus davlat moliya institutlari kafolatlari asosida ajratiladi. Ushbu maqsadlarda Yevropa Ittifoqining katta mablag'lari va xususiy investitsiyalar jalb etiladi. Ushbu siyosatni amalga oshirish bo'yicha barcha davlat va sheriklik tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish Federal iqtisodiyot va Mehnat Vazirligiga yuklatiladi, unda kichik va o'rta biznes, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish sohasi, yakka tartibdagi mehnat va kasb-hunar ta'limi bilan bog'liq barcha tezkor masalalar bilan bosh direktorat shug'ullanadi.

Germaniyada kichik va o'rta tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash davlat strategiyasi muhim maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan (2-chizma). Germaniya tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun rivojlangan infratuzilmaga ega. Texnik, moliyaviy va investitsiyaviy qo'llab-quvvatlash, boshlang'ich korxonalarni qo'llab-quvvatlash, o'z-o'zini ish bilan ta'minlash, xotin-qizlar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturlari mavjud. Germaniyada innovatsion va ijtimoiy kichik tadbirkorlikni kreditlash ularni qo'llab-quvvatlashning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Kichik firmalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalalarini muvofiqlashtiruvchi asosiy idora - Kichik va o'rta tadbirkorlik direktorati hisoblanadi.

2-chizma: Germaniyada kichik va o'rta tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash davlat strategiyasi maqsadlari

Kichik tadbirkorlik subyektlari kredit resurslarini olishda o'zlarining moliyaviy, texnik va kadrlar holati to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak, bu investitsiya xavfini sezilarli kamaytirish imkonini beradi. Germaniyada kichik tadbirkorlikni imtiyozli kreditlash yo'nalishlari amalga oshiriladi (3-rasm).

3-rasm: Germaniyada kichik va o'rta tadbirkorlikni imtiyozli kreditlash yo'nalishlari

Yangidan tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash Germaniya kompensatsion banki orqali amalga oshiriladi. Ushbu bank kredit resurslarini quyidagi investitsion maqsadlarda taqdim etadi: investitsiya payini sotib olish, ushbu pay korxonaga faoliyatini nazorat qilish, korxonani ochish yoki sotib olish, dastlabki xaziralari, ishlab chiqarish binolari va ofis uskunalarini shakllantirish huquqini beradi. Hududiy dasturlarni amalga oshirish asosida mahalliy ahamiyatga ega tovarlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan kichik tadbirkorlik subyektlariga kredit resurslari taqdim etiladi.

Kichik tadbirkorlikni so'nggi ikki yil davomida koronavirus pandemiyasi sababli davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning zaruriyati yanada ahamiyatli bo'ldi. Hususan, Germaniyada barcha kichik tadbirkorlik subyektlarga har oyda 50 ming Yevrogacha miqdorida yordam mablag'lari ajratildi. Shuningdek, mazkur tadbirkorlik subyektlariga davlat kafillikni asosida 500 ming Yevrogacha bo'lgan bank kreditlari ajratilishi yengillashtirildi. Bundan tashqari, kichik va o'rta biznes subyektlariga 600 mlrd. yevro miqdorida (YalMning 14,8 foiziga teng) moliyaviy mablag'lar ajratildi [12].

Germaniyadan farqli ravishda Xitoyda kichik tadbirkorlik subyektlari zaifligi va nobarqaror faoliyat yuritayotganligi aniqlansa, davlat kichik tadbirkorlik korxonasini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi turli ko'rinishdagi bevosita chora-tadbirlarni amalga oshiradi [13].

Xitoyda markaziy xukumat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar mahalliy hokimiyat idoralari tomonidan ham amalga oshiriladi. Masalan, Xarvin shahridagi yangi va yuqori texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari qo'shimcha imtiyozlardan foydalanishadi (4-chizma) [14].

4-chizma: Xitoyda yangi va yuqori texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlariga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar

Xitoyda innovatsion kichik tadbirkorlik subyektlarini davlat va jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud bo'lib, kichik tadbirkorlik faoliyatining dastlabki bosqichlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik xatarini minimallashtirishni nazarda tutadi. Shuningdek, imtiyozli soliqqa tortishni hisobga olgan holda, kichik tadbirkorlik sohasida venchur kapitalini imtiyozli shartlarda jalb etishni rag'batlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Davlat ilmiy-tadqiqot institutlari va laboratoriyalarida amalga oshirilgan ilmiy-texnik ishlanmalari natijalarini taqdim etish orqali kichik tadbirkorlik subyektlari bepul davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Xitoy Fan va texnologiya Vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yuqori texnologiyaga asoslangan sohalarni rivojlantirish bo'yicha maxsus dastur doirasida 1997–2001-yildan boshlab amaliy va fundamental tadqiqotlar uchun har yili 13 mlrd. dollar atrofida mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar elektronika va informatsion texnologiyalar sohasidagi innovatsiyalar fundamental tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish uchun akademik institutlar va kichik innovatsion kompaniyalarga yordam tariqasida yo'naltirildi.

Yaponiyada kichik va o'rta biznesga oid davlat siyosati 1990-yilgi inqirozdan keyin qayta ko'rib chiqildi, hamda "Kichik va o'rta tadbirkorlik" to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritilib, korxonaga hajmi va ustav jamg'armalari miqdori oshirildi. Korxonalar barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan foydalanishni faollashtirish, yangi korxonalarni tashkil etishni tezlashtirish, tadbirkorlik muhitiga o'zaro yordamni kengaytirish asosiy maqsadlar qilib belgilab olindi. Iqtisodiyot, savdo va sanoat Vazirligi kichik va o'rta biznesni rivojlantirish strategiyasi uchun mas'ul bo'lgan oliy davlat idorasi etib belgilandi. Unda "kichik va o'rta biznesga nisbatan

siyosat bo'yicha Kengash" tashkil etildi va 2001-yilda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha barcha davlat tuzilmalari ishini muvofiqlashtirishni yaxshilash maqsadida iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi tarkibida "kichik va o'rta tadbirkorlik agentligi" tashkil etildi. 2000-yildan boshlab davlat tadbirkorlikni rivojlantirish strategiyasi iqtisodiyotda davom etayotgan pasayishni sekinlashtirishga, korxonalar sonini kamaytirishga (yiliga 2% gacha) shuningdek, kichik va o'rta biznes sektorining biznes faolligini kamaytirishga qaratilgan. 2002-yilning o'rtalarida Yaponiya iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqdi (5-chizma).

5-chizma: Yaponiyaning kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish strategiyasi

Davlat siyosati mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirish va uning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashning eng dinamik vositasi sifatida kichik va o'rta biznes sohasini rivojlantirish uchun dunyodagi eng yaxshi sharoitlarni yaratishga qaratilgan.

Yaponiyada kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan 30 dan ortiq davlat dasturlari amal qiladi. Ular axborot, ta'lim, maslahat dasturlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari, innovatsion dasturlar va shartnomalar tuzish bo'yicha yordam dasturlaridan iborat.

Tadbirkorlik tashkilotlari hukumat uchun iqtisodiyotni tartibga solish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadigan Savdo Vazirligi huzuridagi jamoat idoralari va mustaqil ekspertlar guruhlar bilan o'zaro hamkorlik qiladi. Axborot markazlari tarmog'i muayyan yo'nalishga ixtisoslashgan va mintaqaviy bo'limlar, hamkor tashkilotlar va mintaqaviy rivojlanish agentliklari bilan bog'langan. Yaponiyada 47 ta ayollar tadbirkorlik markazlari va 51 ta milliy ozchilikni tashkil etuvchilar markazlari faoliyat yuritadi.

Yirik shaharlar, portlar va sanoat markazlarida eksportni qo'llab-quvvatlovchi 60 ga yaqin agentliklar joylashgan. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash 500 ga yaqin klasterlar, biznes inkubatorlar, texnoparklar tomonidan amalga oshiriladi. 10 dan ortiq vakolatli kredit tashkilotlari yirik shaharlar, sanoat va qishloq xo'jaligi markazlarida o'z bo'limlariga ega. Tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari axborot va texnik yordam ko'rsatish, o'qitish va maslahat berish orqali yagona darcha tamoyili asosida xizmatlar ko'rsatadi.

Kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yaponiya tajribasi e'tiborga loyiq. Bizga ma'lumki kichik tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqarishda yangi tovarlar yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kabi masalalari moliyalashtirish uchun iqtisodiy imkoniyati yetarli emas, shuningdek, shu sababli boshqaruvda ishtirok etadigan xodimlar soni ham cheklangan bo'ladi. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida Yaponiya hukumati tomonidan kichik tadbirkorlik subyektlarining universitet va boshqa ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar davlat tomonidan moliyalashtirish mexanizmi ishlab chiqilgan. Shuningdek, tashkil etilgan kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazlari mutaxassislari barcha kichik korxonalar moliyaviy-iqtisodiy faoliyatini tahlil qilish, undagi muammolarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish bo'yicha bepul maslahat beradilar ^[15].

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Yuqorida kichik tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorij tajribasini tahlil qilish bizga mamlakatimizda kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorijiy tajribani quyidagi asosiy yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi:

Kichik tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash sohasidagi xorij tajribasini mamlakatimizda joriy etishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- tadbirkorlik manfaatlarini himoya qiladigan boshqa idoralarga to'be bo'lmagan mustaqil idorani yaratish;
- yangidan tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlarini birinchi ikki yilda foyda solig'idan to'liq, keyingi ikki yilda 50%gacha, 5- yildan boshlab to'liq to'lash tartibiga o'tish;
- innovatsion ishlanmalar va loyihalar bilan band bo'lgan kichik tadbirkorlik subyektlarini imtiyozli kreditlashga yo'naltirilgan mahalliy banklar tizimini yaratish;
- amaldagi qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar, qo'llab-quvvatlash choralari, davlat buyurtmasi va boshqalar to'g'risidagi muntazam yangilanib boradigan axborotni o'z ichiga olgan va onlayn maslahatlarni ko'zda tutuvchi kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning global internet axborot tarmog'i faoliyatini tashkil etish.

Kichik tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash muammoli mavzulardan biri hisoblanadi. Ko'pgina tijorat banklari kichik tadbirkorlik subyektlariga ishonchsizlik bilan qarashadi. O'z-o'zini tiklab olmoqchi bo'lgan kichik tadbirkorlik subyektlari uchun ajratiladigan kreditlar foiz stavkasi deyarli yuqori. Bundan tashqari olinadigan kredit uchun garov talab etiladi, ko'pchilik tadbirkorlik subyektlari garovni ta'minlash imkoniyatiga ega emas. Yuqorida keltirilgan Xitoy va Germaniya tajribasiga suyangan holda kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini muayyan mezonlar bo'yicha baholab, ularga maqsadli kreditlar ajratadigan kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi ixtisoslashtirilgan davlat banklarini tashkil etish zarur.

Mamlakatimizdagi kichik tadbirkorlik subyektlari orasida ijtimoiy mas'uliyatning rivojlanishi hali keng tarqalmagan.

Davlat idoralarining kichik tadbirkorlik subyektlari bilan aloqalarini yaxshilash, ularning o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yish va o'z vaqtida amalga oshirish imkonini beradigan ixtisoslashtirilgan davlat infratuzilmasini yaratish mazkur holatning o'zgarishiga muhim turtki bo'lishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kichik tadbirkorlik sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorijiy tajribani uyg'unlashtirishning istiqbolli yo'nalishlarini shakllantirish, bir tomondan, rivojlangan mamlakatlar siyosatida kichik tadbirkorlik subyektlariga nisbatan qo'llaniladigan ilg'or texnologiyalar yordamida mamlakatimizda kichik tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirish va boshqa tomondan, ushbu siyosatni tabaqalashtirilgan yondashuvga moslashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Нестеренко Ю.Н. Малый инновационный бизнес: новые подходы к эффективному развитию. Монография. –М.: МПА-Пресс, 2010.: С.44.
2. Кияйкин П. Н. Зарубежный опыт в развитии малого и среднего предпринимательства.URL:<http://sisupr.mrsu.ru/2011-1/PDF/Kiyaikin.pdf>
3. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, “отношенческая” контракция. СПб.:Лениздат: CEV Press, 2016.С. 690.
4. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rmsp-pp.nalog.ru/index.html/> (дата обращения: 10.10.2023).
5. Идеи малого бизнеса: кредитование малого бизнеса [Электронный ресурс]. – URL: - <http://www.kreditbusiness.ru/russianbusiness/2022-programma-podderzhki-malogo-biznesa-2022.html/> (дата обращения: 10.10.2023).
6. Зубова О.Г. Зарубежный опыт государственной поддержки малого и среднего предпринимательства / О.Г. Зубова – Вестник УРАО. 2020. №3. – С.43.
7. Версоцкий Р.Р. Зарубежный опыт поддержки малого и среднего предпринимательства и возможности его применения в современной России /Р.Р. Версоцкий // Управленческое консультирование. 2019. №7 (127). – С.100.
8. Кудратов З.Г. Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в некоторых развитых странах / З.Г. Кудратов, Б.Б. Тошбоев, Г.И. Бердиев // Молодой ученый. – 2019. – №1 (81). – С. 242-245.
9. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий.URL:<http://kfpp.ru/analytics/material/innovation.php>
10. Ключкова Н. В. Развитие инновационной активности в России // Наука и Экономика. 2010. № 4. С. 11-14.
11. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий. URL: <http://kfpp.ru/analytics/material/innovation.php>
12. Sergienko N. S. State support for small and medium-sized businesses in the context of the coronavirus pandemic: the experience of developed countries, Journal of Economy and entrepreneurship, 2020, no. 5 (118), pp. 752-755.
13. Гринберг Р. С. Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Центральной и Восточной Европы. М., Наука. 2006.
14. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий.URL:<http://kfpp.ru/analytics/material/innovation.php>
15. Business support in the context of a pandemic: proposals of the business community, GARANT.RU. Available at: <http://www.garant.ru/news/1345144/> (accessed 02.12.2020).

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

